

МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЖЕЛІЛІК ТРАФИКТЕГІ АУЫТҚУЛАРДЫ АНЫҚТАУ

¹ШАРХАН АРУЖАН, ²МЫРЗАБАЕВА МӘНШҮК, ³ӘНУАР МАҚСАТ

e-mail: ¹sh.aruzhankaa.ru@gmail.com, ²myrzabaevamanshuk@mail.ru,
³anuarmaksat531@gmail.com

^{1,2,3} Ақпараттық қауіпсіздік,

Қ.И.Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті

Аннотация - Бұл мақалада желі трафигіндегі кибершабуылдарды анықтау үшін машиналық оқыту әдістерін пайдалану мәселесі қарастырылған. Зерттеу барысында дәстүрлі ережелік (шаблонға негізделген) детектор мен машиналық оқыту ансамблі (ML-ensemble) қолданылатын киберқауіптерді анықтау жүйесінің тиімділігі салыстырылды. Эксперимент 2³ толық факторлы жоспар бойынша жүргізіліп, үш негізгі фактордың (детектор түрі, Threat Intelligence модулін пайдалану, трафик жүктемесі) F1 көрсеткішіне әсері бағаланды. Нәтижелер көрсеткендей, машиналық оқытуға негізделген әдіс шабуылдарды анықтау дәлдігін айтарлықтай жоғарылатады (шамамен 30% жақсарту), ал сыртқы Threat Intelligence деректерін қосу қосымша оң ықпал береді (~7% өсім). Керісінше, желі трафигінің жүктемесі жоғарылаған жағдайда анықтау сапасы төмендейді (шамамен 7% құлдырау). Регрессиялық талдау мен графикалық интерпретация арқылы әр фактордың әсері жеке бағаланып, ең маңызды фактор – детектор түрі екені анықталды. Зерттеу нәтижелері машиналық оқытуды кибершабуылдарды анықтау жүйелеріне енгізу дәстүрлі әдістерге қарағанда тиімдірек екенін дәлелдейді және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қауіптердің алдын алу жүйелерін жетілдіруге практикалық ұсыныстар береді.

Кілт сөздер: желілік трафик, аномалияларды анықтау, киберқауіпсіздік, машиналық оқыту, ансамбльдік әдістер, Threat Intelligence, толық факторлы эксперимент, F1 көрсеткіші, IDS.

I. КІРІСПЕ

Ақпараттық жүйелердің қарқынды дамуы мен цифрлық инфрақұрылымның кеңеюі кибершабуылдар санының жыл сайын артуына алып келді [12]. Желілік шабуылдарды дер кезінде анықтау және олардың алдын алу – ақпараттық қауіпсіздік саласындағы аса маңызды әрі күрделі міндеттердің бірі. Қылмыскерлер қолданатын әдістер күрделеніп, шабуыл түрлері әртараптанып жатқан қазіргі жағдайда желі трафигіндегі күмәнді әрекеттерді автоматты түрде тану мәселесі бұрынғыдан да өзекті болып отыр.

Қазіргі таңда көптеген ұйымдар шабуылдарды анықтау үшін ережелерге негізделген, қолмен жаңартылатын классикалық детекторларды (мысалы, қолтаңба базаларына сүйенетін IDS/IPS жүйелері) қолданады. Алайда дәстүрлі ережелік әдістер жаңа, өзгермелі немесе алдын ала белгісіз шабуыл түрлерін анықтауда жеткіліксіз екені түрлі зерттеулерде көрсетілген [5], [18]. Мұндай жүйелер тек бұрыннан белгілі шабуыл үлгілері сақталған базаларға сүйенеді, сондықтан нөлдік күн (zero-day) шабуылдары немесе модификацияланған зиянды әрекеттерді өткізіп алуы әбден мүмкін.

Соңғы жылдары қауіпсіздік саласында машиналық оқыту тәсілдерін қолдану желілік трафиктегі ауытқуларды анықтауда маңызды ғылыми және практикалық бағытқа айналды [4], [16], [20]. Машиналық оқыту модельдері үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, шабуыл белгілерін үлгілер арқылы үйрене алады. Бұл оларды деструктивті әрекеттерді дер кезінде тануда перспективалы құрал етеді. Сонымен қатар ML әдістері бұрын тіркелмеген шабуыл үлгілерін де анықтай алатындықтан, желілік қауіпсіздік жүйелерінің икемділігі мен тиімділігін айтарлықтай арттырады.

Желі трафигінде қалыпты және аномальды әрекеттерді ажыратуда әсіресе ансамбльдік тәсілдер (ensemble learning) жоғары нәтижелерге қол жеткізетіндігі көрсетілген. ML ансамблі шабуылдарды анықтауда ережелік әдістерден әлдеқайда тиімді жұмыс істейтіні алдыңғы зерттеулерде дәлелденген [17]. Сонымен қатар заманауи киберқауіптерді анықтауда сыртқы Threat Intelligence (TI) ақпарат көздерін қолдану да пәрменді құрал болып табылады. TI қауіпті IP-адресстер, домендер, зиянды файл хэштері сияқты қосымша контекст беріп, анықтау дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.

Осы жұмыста желі трафигіндегі шабуылдарды анықтау тиімділігін арттыру мақсатында машиналық оқыту ансамблі, сыртқы Threat Intelligence ақпарат көздерін пайдалану және әртүрлі трафик жүктемесі режимдері салыстырылды. Зерттеудің негізгі мақсаты – аталған факторлардың шабуылды анықтау сапасына (F1-score метрикасы бойынша) ықпалын жан-жақты талдау. Эксперимент нәтижелеріне сүйене отырып, машиналық оқыту әдістерінің дәстүрлі ережелік әдістерден артықшылығы көрсетіліп, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін жетілдіру бойынша нақты практикалық ұсыныстар жасалады.

II. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ӘДІСТЕМЕ

2.1 Зерттеу объектісі және бастапқы шарттар

Жұмыста талданатын жүйе – интеллектуалды киберқауіптерді анықтау жүйесі. Бұл жүйе желілік трафик деректерін, жүйелік журналдарды және қауіпсіздік оқиғаларын өңдеу арқылы ықтимал шабуылдарды автоматты түрде анықтайды [12], [13]. Анықтау жүйесінде екі түрлі әдіс қарастырылды: бірі – белгілі шабуыл үлгілерін алдын ала жазылған ережелермен салыстырып анықтайтын ережелік детектор [5],[18], екіншісі – машиналық оқытуға негізделген ансамбльдік модель, бірнеше ML алгоритмдерінің жиынтығы [3], [4].

Сонымен қатар жүйеде сыртқы Threat Intelligence (TI) дереккөздерін қолдану мүмкіндігі қарастырылған. TI модулі қауіпті IP-адресстер, домендер мен зиянды файл хэштері туралы сыртқы ақпаратты пайдаланып, анықталған оқиғалардың қауіптілік деңгейін нақтылайды [21], [22], [23]. Жүйенің жұмыс істеу жағдайы желі трафигінің қалыпты немесе жоғары жүктемелі режиміне байланысты өзгеруі мүмкін [12], [13]: қалыпты режимде жүйе әдеттегі жағдайларда жұмыс істесе, ал Peak режимінде желідегі деректер көлемі күрт өсіп, «шу» деңгейі жоғарлайды, бұл анықтау сапасына теріс әсер етуі ықтимал.

2.2 Факторлар және олардың деңгейлері

Экспериментте басқарылатын үш фактор және бір шығыс көрсеткіші қарастырылды:

- Детектор түрі (x_1): анықтау модулінде қолданылатын әдіске сәйкес екі деңгейі бар: Rules (ережелік әдіс, -1 деңгей) және ML-ensemble (машиналық оқыту ансамблі, +1 деңгей). Машиналық оқыту ансамблі бұрын белгісіз аномалиялар мен шабуыл түрлерін тануға икемділігі арқасында анықтау сапасын жоғарылатуы мүмкін [3], [4], ал ережелік әдіс тек алдын ала белгілі шаблондармен шектеледі.
- Threat Intelligence қолданылуы (x_2): сыртқы Threat Intelligence деректерін жүйеде пайдалану деңгейі: қолданылмайды (-1) немесе қолданылады (+1). TI модулі қосылған жағдайда жүйе қосымша сыртқы ақпарат негізінде әрбір оқиғаның қауіптілік дәрежесін дәлірек бағалай алады [21], [22], [23].
- Трафик режимі (x_3): желі трафигінің жүктеме деңгейі: қалыпты (-1) және жоғары жүктемелі (Peak) (+1). Трафик көлемі артқан жағдайда (Peak) жүйенің ресурстық жүктемесі өсіп, фондық шум көбейеді [12], [13], бұл шабуылдарды анықтау тиімділігін төмендетуі мүмкін.

Жүйе өнімділігін бағалау метрикасы ретінде F1-score (Y) таңдалды. F1 көрсеткіші

анықтау дәлдігі мен толықтығын бірдей ескеретін кешенді өлшем болып табылады; осы метрика шабуылдарды дұрыс анықтау мен өткізіп алу арасындағы тепе-теңдікті сандық бағалауға мүмкіндік береді.

2.3 Эксперимент жоспарлау алгоритмі

Зерттеу 2³ толық факторлы эксперимент жоспары бойынша жүргізілді [11]. Үш фактордың әрқайсысы екі деңгейден алғандықтан, жалпы 8 түрлі комбинация қарастырылды. Тәжірибелік жоспар матрицасы төмендегі шарттарды қамтыды: детектор түрі, ПІ модулі, трафик режимі. Әр комбинация үшін жүйенің жұмысын имитациялайтын сынақ іске қосылып, нәтижелері жазылды. Эксперимент имитациялық ортада, оқшауланған тестілік желіде жүргізілді. Шынайы трафикті модельдеу үшін ПІ деректерінен тазартылған нақты журналдар және генеративті симуляция (red-team реплейлері, веб, DNS, EDR, VPN трафик жазбалары) пайдаланылды [19]. Әрбір сценарий кем дегенде 5 рет қайталанып, өлшенген көрсеткіштердің орташа мәндері есептелді. Мұндай қайталамалар кездейсоқ ауытқулар әсерін азайтып, нәтижелердің сенімділігін арттырады [11].

Әр сынақ кезінде шабуыл оқиғалары белгілі бір сценарийге сәйкес іске қосылып отырды мысалы, әр комбинация жағдайында желіге түрлі типтегі шабуылдар енгізілді. Жүйе жұмысының әр циклінде анықталған оқиғалар бойынша Precision, Recall, F1-score есептеліп, сондай-ақ жүйелік өнімділік көрсеткіштері, жалған позитивтер жиілігі – FPR, орташа анықтау уақыты – MTTD, ресурстық жүктеме деңгейі, т.б. тіркелді [3], [4], [16]. Бұл метрикалар әр комбинациядағы жүйе тиімділігін жан-жақты бағалауға мүмкіндік берді. Барлық нәтижелер орталықтандырылған журналға CSV файлдар немесе деректер қорына жазылды.

Эксперимент барысында барлық әрекеттер жеке оқшауланған тестілік стендте орындалды, шынайы жүйеге әсер етпейтін имитациялық орта қолданылды. Пайдаланылған журналдар мен деректер жеке ақпараттан тазартылды. Машиналық оқыту модельдері мен ережелер базасының конфигурациясы эксперимент басында бекітіліп белгіленген бастапқы мәндері, модель салмақтары сақталды, бұл тәжірибені қайта жүргізгенде нәтижелердің қайталанымдылығын қамтамасыз етеді.

III. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛДАУ

3.1 Регрессиялық модель және коэффициенттер

Регрессиялық модельді есептеу

Тәжірибе 2³ жоспарымен жүргізілгендіктен, факторлардың негізгі әсерлерін ғана емес, сонымен қатар олардың өзара әрекеттесулерін де ескеретін толық сызықтық регрессиялық модель алынған [11]. Мұндай модель факторлардың жеке әсерінен бөлек, олардың комбинацияларының жауапқа ықпалын бағалауға мүмкіндік береді. Модель теңдеуі төмендегідей:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_{12}x_1x_2 + \beta_{13}x_1x_3 + \beta_{23}x_2x_3 + \beta_{123}x_1x_2x_3 \quad (1)$$

Мұндағы Y — F1-score, (x_1, x_2, x_3) — факторлардың кодталған деңгейлері (-1; +1).

Есептелген коэффициенттер мәндері Кесте 3.1- көрсетілген.

Кесте 3.1 - Эксперимент нәтижелері негізінде есептелген коэффициенттер

Параметр	Бағасы
β_0	0.67875
β_1	0.15375

Кесте 3.1 - жалғасы

β_2	0.03625
β_3	-0.03875
β_{12}	0.01125
β_{13}	0.01125
β_{23}	0.00375
β_{123}	0.00375

Интерпретация нәтижелері факторлардың әсерін анық көрсетеді. Детектор түрін Rules-тан ML ету F1 мәнін шамамен 0.30–0.31 арттырады — бұл ML әдісінің аномалияларды анықтауда айтарлықтай тиімді екенін дәлелдейді [3], [4], [16], [17]. TI модулін қосу шамамен +0.07 өсім береді [21-23], яғни қосымша қауіп-қатер дереккөздері жүйе сапасын жақсартады. Ал трафик Peak режиміне ауысқанда F1 шамамен 0.07 төмендейді, бұл жүктеменің теріс ықпалын көрсетеді [12], [13].

Өзара әрекеттесу коэффициенттері өте аз, сондықтан факторлардың қосынды әсері негізгі факторлармен салыстырғанда әлсіз. Дегенмен, олардың модельде болуы фактор комбинацияларының ықпалын толық бағалауға мүмкіндік береді [11].

Жалпы, детектор түрі — ең ықпалды фактор; TI модулін қосу өнімділікті біршама жақсартады; жоғары жүктеме жүйенің тиімділігін төмендетеді. Бұл модель факторлардың жеке және біріктірілген әсерін түсінуге мүмкіндік береді.

Аппроксимация теңдеуі

F1 нәтижесін жуықтайтын регрессиялық модель:

$$\hat{Y} = 0.67875 + 0.15375x_1 + 0.03625x_2 - 0.03875x_3 + 0.01125x_1x_2 + 0.01125x_1x_3 + 0.00375x_2x_3 + 0.00375x_1x_2x_3 \quad (1)$$

Коэффициенттерден x_1 (детектор түрі) ең үлкен оң әсерге ие екені көрінеді. x_2 — шағын оң, x_3 — шамалы теріс әсер береді. Өзара әсерлер мардымсыз, яғни негізгі үрдісті айтарлықтай өзгертпейді.

3.2 Факторлық модельдің графикалық нәтижелері

Эксперимент нәтижелерін түсіну үшін бірнеше графикалық тәсілдер қолданылды. График факторлардың жеке әсерін көрсетеді:

- ML ансамблі Rules әдісіне қарағанда F1 мәнін шамамен 0.3 арттырады;
- TI модулі аздаған өсім береді;
- Трафик жүктемесі артқанда нәтижелер төмендейді.

Бұл x_1 факторының ең ықпалды екенін дәлелдейді. (Сурет 3.1)

Сурет 3.1 - Негізгі әсерлер графигі (Main Effects Plot)

ТІ өшірілген жағдайда нәтиже детектор мен трафикке тәуелді. ML ансамблі барлық режимде Rules-тен жоғары; қалыпты трафикте $F1 \approx 0.82$, Peak режимінде ≈ 0.75 . Жүктеме артқанда өнімділік төмендейтіні көрінеді. (Сурет 3.2)

Сурет 3.2 - Жауап беті: TI = Off ($x_2 = -1$)

ТІ қосылғанда нәтижелер жақсарады: ML + қалыпты трафикте $F1 \approx 0.90$ — ең жоғары көрсеткіш. Peak режимінде мән ≈ 0.86 -ға төмендейді. Бұл ТІ модулінің оң әсерін және трафиктің кері ықпалын көрсетеді. (Сурет 3.3)

Сурет 3.3 - Жауап беті: TI = On ($x_2 = +1$)

Қалыпты трафикте орташа $F1 \approx 0.72$, Peak режимінде ≈ 0.64 . Бұл жүйенің жүктемеге сезімтал екенін және өнімділікті сақтау үшін ресурстарды тиімді бөлудің қажеттігін көрсетеді. (Сурет 3.4)

Сурет 3.4 - Трафик әсері (x_3 фактор)

ML ансамблі Rules әдісінен айқын жоғары: ML орташа F1 ≈ 0.83 , Rules ≈ 0.52 . Бұл ML әдісінің шабуылдарды танудағы басымдығын дәлелдейді. (Сурет 3.5)

Сурет 3.5 - Детектор әсері (x_1 фактор)

Жалпы алғанда, факторлық модельдің графикалық нәтижелері регрессиялық талдау қорытындыларын толықтай растады. Барлық визуализациялар детектор түрі — ең ықпалды фактор, Threat Intelligence модулін қолдану — тұрақты оң әсер, ал желі трафигінің жоғары жүктемесі — айқын теріс әсер беретінін көрсетті. Графиктер машиналық оқыту ансамблінің барлық трафик режимінде дәстүрлі ережелік әдіске қарағанда үздік нәтиже беретінін және бұл айырмашылықтың статистикалық тұрғыдан да, визуалды тұрғыдан да тұрақты екенін дәлелдеп берді.

Сонымен қатар жауап беттері факторлар арасындағы өзара әрекеттің мардымсыз екенін көрсетті: TI модулін қосу детектор түріне тәуелсіз тиімділікті арттырады, ал трафиктің жүктемелі режимге ауысуы ML және Rules детекторларына бірдей теріс ықпал етеді. Бұл факторлар әсерінің басым бөлігі жеке әсерлер арқылы қалыптасатынын және негізгі үрдістерді әр фактордың таза ықпалы анықтайтынын дәлелдейді.

Талдау нәтижелері графиктер арқылы айқын көрінеді: ML моделі қалыпты трафикте максималды F1-score-ға қол жеткізсе, Peak режимінде де салыстырмалы түрде тұрақты өнімділікті сақтайды; ал Rules әдісі барлық жағдайда төмен нәтижелер көрсетеді. Threat Intelligence модулі қосылғанда анықтау сапасының барлық комбинацияларда жақсаруы оның практикалық маңыздылығын күшейтеді. Жүктеме артқандағы өнімділік төмендеуі жүйе масштабталуы мен ресурстарды тиімді басқару қажеттілігін көрсетеді.

Осылайша, графикалық талдау машиналық оқыту әдістерінің шабуылдарды анықтаудағы басымдығын, Threat Intelligence модулінің қосымша тиімділігін және жоғары жүктеме жағдайында өнімділіктің төмендеу тенденциясын нақты визуалды түрде көрсете отырып, эксперимент нәтижелерін толықтырады және жалпы модельдің дұрыс құрылғанын дәлелдейді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүргізілген зерттеу нәтижелері машиналық оқыту әдістерін қолдану желілік трафиктегі шабуылдарды анықтау сапасын айтарлықтай арттыратынын көрсетті. Толық факторлы эксперимент үш негізгі фактордың — детектор түрі, Threat Intelligence модулінің болуы және трафик жүктемесі — F1-score көрсеткішіне ықпалын талдауға мүмкіндік берді.

Машиналық оқытуға негізделген ансамбльдік модель дәстүрлі ережелік әдіске қарағанда анағұрлым жоғары дәлдік көрсетті. Детектор түрін ережелік әдістен машиналық оқыту ансамбльдік моделіне ауыстыру F1-score мәнін орташа есеппен шамамен 30% арттырды. Бұл машиналық оқыту әдістерінің жаңа және белгісіз шабуыл үлгілерін анықтауда тиімді екенін айғақтайды.

Threat Intelligence модулін жүйеге қосу анықтау сапасын қосымша жақсартты. Сыртқы қауіп-қатер туралы ақпаратты пайдалану жалған теріс нәтижелерді азайтып, F1-score шамамен 7% көтерді. Бұл TI модулінің зиянды IP-адресстерді, домендерді және файл хэштерін тануда маңызды рөл атқаратынын көрсетеді.

Желі трафиінің жоғары жүктемелі режимінде анықтау сапасының төмендеуі байқалды. Peak режимінде F1-score шамамен 5–7% кеміді. Бұл жүктеменің артуы жүйелік ресурстарға қысым түсіріп, шабуылдарды өңдеу мен жіктеу сапасына теріс әсер ететінін дәлелдейді. Сондықтан нақты ортада жоғары трафик кезінде жүйені масштабтау және ресурстарды тиімді бөлу мәселелерін қарастыру қажет.

Факторлардың өзара әсері айтарлықтай байқалмады: олардың ықпалы негізінен тәуелсіз болды. Ең жоғары нәтиже машиналық оқыту детекторы қолданылған, Threat Intelligence модулі қосұлы, желі трафиі қалыпты режимде болған жағдайда тіркелді (F1-score ≈ 0.90). Ең төмен көрсеткіш ережелік детекторы қолданылған, Threat Intelligence модулі өшірілген, желі жүктемесі жоғары болған жағдайда байқалды (F1-score ≈ 0.45).

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері машиналық оқыту әдістерін қолдану шабуылдарды анықтаудың тиімділігін айтарлықтай арттыратынын, Threat Intelligence модулін қосу жүйенің дәлдігін күшейтетінін және жоғары трафик жүктемесінің өнімділікті төмендететінін анық көрсетті. Осыған байланысты нақты жүйелерде машиналық оқыту тәсілдерін қолдану және өзекті Threat Intelligence деректерін тұрақты түрде интеграциялау ұсынылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Bishop C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. — New York: Springer, 2006.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. *Deep Learning*. — MIT Press, 2016.
3. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. *The Elements of Statistical Learning*. — Springer, 2009.
4. Aggarwal C. C. *Machine Learning for Cybersecurity*. — Springer, 2018.
5. Sommer R., Paxson V. “Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection.” *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2010.
6. Tavallae M., Bagheri E., Lu W., Ghorbani A. “A Detailed Analysis of the KDD CUP 99 Data Set.” *Computational Intelligence for Security and Defense Applications*, 2009.
7. Kim J., Park H. “Network Traffic Anomaly Detection using Deep Learning.” *Journal of Information Security*, 2018.
8. Ring M., Schmitt S., Kottler S. “Flow-Based Network Traffic Generation Using Generative Adversarial Networks.” *Proceedings of IEEE ICC*, 2019.
9. Scikit-Learn Documentation – <https://scikit-learn.org/>
10. Python Software Foundation – <https://www.python.org/>
11. Montgomery D. C. *Design and Analysis of Experiments*. — Wiley, 2017.
12. Tanenbaum A., Wetherall D. *Computer Networks*. — Pearson, 2011.
13. Stallings W. *Network Security Essentials*. — Pearson, 2017.
14. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. — Pearson, 2021.
15. Chollet F. *Deep Learning with Python*. — Manning, 2017.
16. Buczak A. L., Guven E. “A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection.” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2016.
17. Shone N., Ngoc T. N., Phai V. D., Shi Q. “A Deep Learning Approach to Network Intrusion Detection.” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, 2018.
18. Garcia-Teodoro P., Diaz-Verdejo J., Macia-Fernandez G., Vazquez E. “Anomaly-based Network Intrusion Detection: Techniques, Systems and Challenges.” *Computers & Security*, 2009.
19. Moustafa N., Slay J. “UNSW-NB15: A Comprehensive Data Set for Network Intrusion Detection Systems.” *Military Communications and Information Systems Conference*, 2015.
20. Sultana T., Chilamkurti N., Peng W. “Survey on Machine Learning for Intrusion Detection Systems.” *Computer Networks*, 2019.
21. MITRE ATT&CK Framework — <https://attack.mitre.org/>
22. Recorded Future Threat Intelligence Report — <https://www.recordedfuture.com/>
23. Mandiant Threat Intelligence — <https://www.mandiant.com/>
24. Zhou W., Leckie C., Karunasekera S. “A Survey of Coordinated Attacks and Collaborative Intrusion Detection.” *Computers & Security*, 2010.
25. Ahmed M., Mahmood A., Hu J. “A Survey of Network Anomaly Detection Techniques.” *Journal of Network and Computer Applications*, 2016.